

ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИКНИ ХАРАКТЕРЛОВЧИ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАР

Алтмишев Темурабек Хамзаевич

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Худойқулов Темурабек Фармон ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374938>

Ҳозирги вақтда аксарият ҳолларда жамият турли соҳалари яъни ишда, ўқишда, оилада аёл ва эркак ўртасидаги муносабатларда аёлга нисбатан тазйиқ, зўравонлик ва куч ишлатиш ҳолатлари кузатилмоқда. Жамиятимизда мавжуд ушбу салбий воқелик кўпинча оилавий (маиший) можаролар кўринишида содир этилаётган бўлиб, оилада аёл узоқ вақт давомидаги муттасил равишда шаъни ва қадр-қиммати камситилишини, тазйиқ, куч ишлатишни оддий турмуш ҳаёт тарзи деб ўйлаши долзарб муаммога айланиб бормоқда. Мазкур муаммо дунё миқёсида аҳамиятга эгаллиги шундаки, жабрланувчилар ўзларига етказилган зарарни оддий ҳаёт деб тушуниши, оиласининг сири овоза бўлиб кетмаслиги ёки оила бузилиб кетмаслиги, ота-онаси ёхуд турмуш ўртоғининг обрўсини тўкмаслик учун ҳеч қаерга мурожаат қилмаслиги, кейинчалик эса аянчли оқибатларга олиб келишидадир¹.

Ушбу оқибатларни олдини олиш мақсадида О.Хамраев фикрича, оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар ижроси юзасидан хотин-қизлар орасида уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунчиликни тарғиб қилиш бўйича ҳам ишлар амалга оширилмоқда. Оилаларнинг, аҳолининг ва ҳар бир инсоннинг фаровонлигини таъминлаш борасида ҳукумат томонидан бир қанча амалий ишлар қилинди.

Биринчидан, оилавий муносабатларнинг қонуний асосларини такомиллаштириш, оила манфаатларини қонуний муҳофаза қилиш, оналик ва болалик ҳуқуқини таъминлаш бўйича фаол иш олиб борилмоқда. Қорақалпоғистон Вазирлар Кенгаши, кўплаб вилоят ҳокимликларида оилавий муносабатлар муаммоси билан шуғулланадиган хўжалик ҳисобида ишлайдиган маслаҳат хизмати ташкил этилди. Республика аҳолисини ҳуқуқий тарбиялашни яхшилаш, оилавий низолар ва ажралишлар тўғрисидаги суд амалиётини ўрганиш борасида фаол иш

¹ Хамидов О. Оилавий (маиший) зўравонликнинг криминологик тавсифи ва олдини олиш масалалари //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 28-31.

олиб борилмоқда. Олий суд Пленуми бу йўналишдаги ҳуқуқий ишларни яхшилаш бўйича таклифларни кўриб чиқиши керак.

Иккинчидан, оиланинг ижтимоий манфаатларини таъминлаш, соғлиқни муҳофаза қилиш, оила аъзоларининг маълумот даражасини юксалтириш учун зарур шарт-шароит яратиш соҳасида ҳам ижобий силжишлар бор. Болалардаги туғма касалликларнинг олдини олиш ва камайтириш бўйича дастур қабул қилинди. Қишлоқ врачлик пунктларини зарур ускуналар билан жиҳозлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Оилавий жисмоний тарбия ҳаракатини кенгайтириш борасидаги ишлар фаоллашмоқда, миллий спорт турлари ва халқ ўйинлари бўйича олимпиадалар ўтказилмоқда.

Учинчидан, оиланинг иқтисодий манфаатларини, бандлик даражасини таъминлаш, уй меҳнати ва турмуш шароитини яхшилаш чоратадбирлари кўрилмоқда.

Тўртинчидан, оиланинг маънавий-ахлоқий асосларини такомиллаштириш ҳамда маданий манфаатларини таъминлаш учун етарли шароит яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда².

Сўнгги йилларда жамиятимизда хотин – қизларни ўрни ва ролини янада ошириш, уларга қулай шарт – шароитлар яратиш билан бирга турли таҳдидлар, жумладан, “Одам савдоси” қурбони бўлиш, оилада, жамиятда зўравонликка учрашига барҳам бериш борасида ҳам самарали ишлар бажариб келинмоқда. Бу борада, 2019 – йилнинг 2 –сентябрь куни “Хотин қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ги қарори ва “Хотин- қизларни зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари қабул қилинди. Хотин – қизларга яратилаётган шарт – шароитлар, уларнинг оиладаги ва жамиятдаги ролини, мавқийини янада оширишга йўналтирилган кўплаб ислоҳатлар амалга оширилмоқда. Шу билан бир қаторда, уларда ишлатилаётган турли таҳдидлар, зўравонликлар ҳақида ҳаётий мисоллар ҳам афсуски, анчагина. Шу боисдан ҳам балоғат ёшига етган қизларни таълим муассасаларида таҳсил олаётган даврдан бошлаб оилавий ҳаётга психологик, жисмоний ва тиббий жиҳатдан тайёрлашни йўлга қўйиш муҳим масалалардан бири бўлиб келмоқда³.

² Хамроев О. Оилада содир этиладиган жиноятлар ва зўравонликларга қарши курашиш: муаммо, мулоҳаза, таклиф //Обзор законодательства Узбекистана. – 2012. – №. 4. – С. 29-31.

³ Uktamova U. Оилавий зўравонликнинг келиб чиқиш сабаблари //Журнал Педагогика и психологии в современном образовании. – 2020. – №. 1.

Оилавий зўравонлик сабаблари нимада? У.Уктамовани фикрича, Ўзбекистон шароитида оилавий зўравонликни характерловчи қуйидаги асосий хусусиятлар фарқланади:

а) зўравоннинг жисмонан кучлилиги (кўпинча эркекнинг аёлга, ота – онанинг фарзандга нисбатан зўравонлиги); Оилали талаба қизларнинг аксирият ҳолларида турмуш ўртоғи томонидан ўтказиладиган тазйиққа учрашга сабаб бўлишади. Бунга сабаб қилиб, биринчи ўринда рашк қилишидадир. Уларнинг олий таълим даргоҳида таҳсил олишида аёлининг ёки келиннинг айрим ҳатти ҳаракатларини ёқмаслигидадир. Мисол қилиб айтадиган бўлсак, бевақт телефондаги суҳбати, дугоналари билан гап – сўзларга бориши, ўқишдан кеч қайтишлари ва ҳақозалардир. Бундай ҳатти ҳаракатларнинг ёқмаслиги оқибатида оилавий зиддиятлар келиб чиқади. Оқибатида турмуш ўртоғидан тажовузга учраб ўқишни давом эттира олмасдан фанларни ўзлаштиролмай гуруҳдошларидан орқада қолиб кетади. Ўртада оиладаги зиддият кучайиб бориб фарзандларнинг ота-онаси томонидан зўравонликка учрашади. Аксирият ота - оналар зиддиятининг бор аламини фарзандлардан олиниши ҳам кўзда тутилган. Яъни бундай жанжаллардан болалар кўпроқ азият кўришадилар. Зўравонликнинг гувоҳи бўлган ёки зўравонликнинг бошидан ўтказган фарзандлар зўравонлик қурбони бўлишиб келажакда ўзлари уни содир этишга ҳаракат қиладилар⁴.

б) зўравонликнинг бир шахсга нисбатан кўпчилик бўлиб содир этилиши (учунчи шахсларнинг аралашуви); Оилали талаба қизларнинг тазйиққа учрашида учинчи шахснинг аралашуви юзасидан ҳар хил тўсиқларга учрайдилар. Зўравонлик турига дуч келадиган ҳаётий жабҳалар, яъни уларнинг иш жойида, кўча – кўйда, дўконларда, бозорда, маҳаллада, оилада, шунингдек қариндош – уруғлари томонидан зўравонликка учраши ҳоллари ўрганилди. Зўравонликни фақат жисмоний калтаклаш, жароҳат етказишлардан иборат бўлиб эмас, зўрликзўравонлик ҳолатлари инсоннинг руҳий аҳволига хавф солади. Мисол қилиб, оилали талаба қизларнинг оила аъзоларидан қайнонаси, қайнотаси, қайнисингилиси, қайниукраи томонидан келинойисига қилинадигон зуғмини айтадигон бўлсак оддийгина кийимларини тозалатиш ҳамда дазмол бостиришни буюради. Буйруқ ўз вақтида бўлмаса акасига ёки

ўғлига мурожаат қилиб тазйиққава оғир вазиятларга ҳам дучор қилишади⁵.

в) жабрланган шахснинг муаммо билан ёлғиз қолиши (ҳуқуқий саводсизлик, ижтимоий ёлғизлик); Жабрланган оилали талаба қизлар ўз муаммоси билан ёлғиз қолиб, қаерга мурожаат қилишини билма й ўзи ёлғиз қолади. Жабрланган оилали талаба қизларимиз ёлғиз қолишига сабаб, унга ўз ота- онаси ёки опа – акалари томонидан ёрдам қўли чузилмаганидан бўлади. Мисол қилиб айтадиган бўлсак, талаба келиннинг ота-онаси ёки опа – акалари унинг оиласига араллишишни андиша қилишади. Урф – одатларимизга назар ташлайдиган бўлсак “Чиққан қиз чиғириқдан нари” деган мақолга амалга қилган ҳолда унинг оиласига бориб араллишмайди. Оқибатда келиннинг муаммосини ва дарду ҳасратини эшитиб ҳал қилиб беришда ўзларини чеккага олишади. Ижтимоий ёлғизлик гирдобида қолиб, ўз муаммоларига ечим тополмай депрессия ҳолатига тушиб қолади. Шундан сўнг олий таълимда тахсил олишини давом эттира олмай саводсизликка учрайди⁶.

г) жабрланган шахсга ҳуқуқий, психологик тиббий ёрдам бериш механизмининг заифлиги; Жабрланган оилали талаба қизларимиз жамиятдаги ҳуқуқий ҳолатини ошириш ва ҳуқуқлари бузилишининг олдини олиш мақсадида аёллар ҳуқуқлари соҳасидаги ҳалқаро андозалардан хабардорлик даражасини ошириш лозим. Бундай саводсизликдан оилали талаба қизларимиз ўз ҳуқуқлари, уйдаги зўравонликлар олдини олишнинг ҳуқуқий меҳанизмларини етарлича билишмайди. Мисол қилиб, оилали талаба қизларимиз олий ўқув юртининг Хотин – қизлар уюшмаси раисасига, олий ўқув юрти психологига, олий ўқув юртида Ибн Сино тиббиёт марказига ҳамда олий ўқув юрти ҳуқуқшуносига мурожаат қилишни билишмайди. Бунга сабаб уларнинг маънавий ва маданий саводсизлигидир.

д) сабаблар эмас, вазиятлар билан шуғулланиш (вақтинчалик яраштириб қўйиш, муаммони локал ҳал қилиш, туб сабабларни ўрганмаслик)⁷.

Хулоса қилиб айтганда, оилавий зўравонлик сабаб ва фарқларини ўрганар эканмиз У.Уктамовани таҳлили ўринили эканлигини шунингдек, ушбу ҳуқуқбузарликларни олдини олишда ички ишлар органларининг

⁵ Ўша манба.

⁶ Ўша манба.

⁷ Uktamova U. Оилавий зўравонликнинг келиб чиқиш сабаблари //Журнал Педагогика и психологии в современном образовании. – 2020. – №. 1.

профилактика инспекторларини ўрни беқиёс эканлигини унутмаслигимиз даркор. Шу ўринда, ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари оиладаги зўравонликдан жабрланган ҳамда оила турмуш соҳасида ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, бундай ҳуқуқбузарликни содир этган шахслар билан яқка тартибда тарбиявий профилактик ишларни амалга оширади. Профилактика (катта) инспекторлари томонидан ушбу йўналишда профилактика фаолиятининг ташкил этилиши биринчидан, жамиятга зид турмуш тарзини кечирувчи шахслар ҳамда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларни ўз вақтида аниқлашга, иккинчидан, ғайриижтимоий ҳодиса ва жараёнлар, воқеа ва ҳодисалардан хабардор бўлишга, учинчидан, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини оширишга, тўртинчидан, ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш, кучсизлантириш ва олдини олишга қаратилган кенг қамровли ижтимоий-ҳуқуқий воситаларни амалга оширишга имкон беради. Ушбу жиноятни олдидини олиш борасида ҳуқуқшунос Ш.Х. Қушбоқов таъкидлаганидек, энг муҳим масалаларнинг фуқаролар хоҳиш-иродаси⁸ ўрганилиши, ички ишлар органларининг жиноятчиликни жиловлашга⁹ замин яратишига маҳаллаларнинг ҳамкорлигини такомиллаштириш зарурдир. Зеро оилавий зўравонликларни олдини олишда маҳалла асосий ташкилотларнинг биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Хамидов О. Оилавий (маиший) зўравонликнинг криминологик тавсифи ва олдини олиш масалалари //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 28-31.
2. Хамроев О. Оилада содир этиладиган жиноятлар ва зўравонликларга қарши курашиш: муаммо, мулоҳаза, таклиф //Обзор законодательства Узбекистана. – 2012. – №. 4. – С. 29-31.
3. Уктамова У. Оилавий зўравонликнинг келиб чиқиш сабаблари //Журнал Педагогика и психологии в современном образовании. – 2020. – №. 1.
4. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

⁸ Алтмишев, Т., & Қушбоқов, Ш. (2023). Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 3(Special Issue), 112-114.

⁹ Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 34-39.

5. Қушбоқов, Ш. (2022, September). Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни. In Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 27, pp. 16-20).
6. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 34-39.
7. Алтмишев, Т., & Қушбоқов, Ш. (2023). Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(Special Issue), 112-114.

